

Artículo de Revisión bibliográfica

Enfoque teórico y práctico de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en la enseñanza del inglés

Theoretical and practical approach to the principles of Universal Design for Learning (UDL) in English language teaching.

Para citar este trabajo:

Vinueza Gutiérrez, A. M. (2024). Enfoque teórico y práctico de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en la enseñanza del inglés. *Multidisciplinary Journal of Sciences, Discoveries, and Society*, 1(1), 1-19. https://revistasapiensec.com/index.php/Sciences_Discoveries_and_Society/article/view/100

Autores:

Adrian Manuel Vinueza Gutiérrez, Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador, adrian-vinueza@hotmail.com, <https://orcid.org/0009-0004-8541-097X>

RECIBIDO: 16-Septiembre-2024

ACEPTADO: 27-Septiembre-2024

PUBLICADO: 16-Octubre-2024

Resumen

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es un enfoque pedagógico inclusivo que maximiza la accesibilidad y equidad en la enseñanza del inglés al ofrecer múltiples formas de representación, expresión y participación. Su aplicación permite diversificar las estrategias didácticas, adaptándose a la diversidad de estilos de aprendizaje y necesidades individuales, lo que facilita la adquisición del idioma y promueve la autonomía estudiantil. Mediante una revisión de la literatura, se ha analizado el impacto del DUA en la enseñanza del inglés, destacando su capacidad para reducir barreras en el aprendizaje y mejorar la adaptación curricular. Al fomentar entornos educativos más flexibles e inclusivos, este enfoque permite que todos los estudiantes accedan equitativamente al contenido y participen activamente en su proceso de aprendizaje. Su implementación ha demostrado ser clave para optimizar el rendimiento académico, garantizando una enseñanza más efectiva y alineada con la diversidad del alumnado.

Palabras clave: diseño universal para el aprendizaje (DUA); inclusión educativa; diversidad.

Abstract

The Universal Design for Learning (UDL) is an inclusive pedagogical approach that maximises accessibility and equity in English language teaching by offering multiple means of representation, expression, and participation. Its application allows for the diversification of teaching strategies, adapting to the variety of learning styles and individual needs, thereby facilitating language acquisition and promoting student autonomy. Through a review of the literature, the impact of UDL on English language teaching has been analysed, highlighting its ability to reduce learning barriers and enhance curriculum adaptation. By fostering more flexible and inclusive educational environments, this approach ensures that all students have equitable access to content and can actively participate in their learning process. Its implementation has proven crucial in optimising academic performance, ensuring more effective teaching that is aligned with the diversity of the student body.

Keywords: Universal Design for Learning (UDL); educational inclusion; diversity.

INTRODUCCIÓN

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) se ha consolidado como un modelo pedagógico inclusivo que favorece la flexibilidad en la enseñanza, permitiendo la adaptación de metodologías y recursos a la diversidad de necesidades educativas. En el ámbito de la enseñanza del inglés, sus principios proporcionan diversas formas de representación, expresión y participación, lo que facilita la creación de experiencias de aprendizaje accesibles, enriqueciendo la interacción estudiantil y mejorando la adquisición del idioma. Este enfoque, tanto teórico como práctico, no se limita a estudiantes con discapacidades, sino que promueve la personalización del proceso formativo al considerar distintos estilos cognitivos y ritmos de aprendizaje. En un contexto globalizado donde el dominio del inglés es clave para la comunicación y el desarrollo profesional, la aplicación del DUA se vuelve indispensable para garantizar una enseñanza más equitativa y eficaz.

La incorporación de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en la enseñanza del inglés enfrenta diversos retos, entre ellos la necesidad de formación docente en el diseño de materiales y estrategias didácticas que respondan a la diversidad del estudiantado. Además, la escasez de recursos tecnológicos y la resistencia a modificar prácticas tradicionales dificultan la adopción de herramientas digitales y enfoques pedagógicos más flexibles. La falta de tiempo y el limitado respaldo institucional para desarrollar estrategias inclusivas también representan obstáculos, afectando la calidad de la enseñanza y limitando la participación activa del alumnado.

La razón fundamental para implementar el DUA en la enseñanza del inglés radica en su potencial para favorecer una educación accesible e inclusiva, adaptada a las distintas formas de aprendizaje y ritmos cognitivos de los estudiantes. En un contexto global donde el dominio del inglés es clave para el desarrollo académico y profesional, resulta esencial garantizar que todos los estudiantes, sin importar sus capacidades o necesidades educativas, tengan igualdad de oportunidades para aprender y participar activamente en el aula. La aplicación de este enfoque permite ajustar las metodologías pedagógicas a la diversidad estudiantil, promoviendo un aprendizaje más equitativo y eficaz alineado con los principios de inclusión y accesibilidad educativa.

La incorporación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en la enseñanza del inglés busca redefinir los procesos educativos para hacerlos más inclusivos, equitativos y flexibles ante la diversidad del alumnado. Esto implica la creación de entornos de aprendizaje que no solo atiendan las diferencias en estilos cognitivos, habilidades y necesidades individuales, sino que también

identifiquen y eliminen barreras que puedan dificultar el acceso al conocimiento. Su implementación requiere el desarrollo de enfoques didácticos que integren diversas formas de representación, expresión y participación, garantizando que cada estudiante tenga la oportunidad de involucrarse activamente en su proceso formativo. Al incorporar estos principios en el currículo y en la práctica docente, se optimiza el desempeño académico de todos los estudiantes y se impulsa una enseñanza del inglés que no solo facilite el aprendizaje del idioma, sino que también refuerce los valores de equidad e inclusión educativa.

A partir del análisis realizado, se plantean las siguientes preguntas de investigación: ¿De qué manera la aplicación de los principios del DUA influye en la participación activa de los estudiantes en el aprendizaje del inglés? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los docentes al incorporar los principios del DUA en la enseñanza del inglés?

Marco Teórico

Para comprender de manera integral el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en la enseñanza del inglés, es esencial analizar tanto sus fundamentos teóricos como su aplicación práctica. Este enfoque, basado en principios de la neurociencia cognitiva y la educación inclusiva, establece un modelo flexible que favorece la creación de entornos educativos accesibles y equitativos. A través de sus tres principios fundamentales—múltiples formas de representación, expresión y compromiso—el DUA permite responder a la diversidad de estilos de aprendizaje y necesidades del estudiantado, asegurando que todos dispongan de las mismas oportunidades para acceder al conocimiento y participar activamente en su proceso de aprendizaje. Este marco conceptual resulta clave para comprender cómo aplicar el DUA en la enseñanza del inglés y evaluar su impacto en la mejora de la práctica pedagógica y la promoción de la inclusión educativa.

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

Segura et al. (2019) describen el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) como un enfoque educativo orientado a mejorar la enseñanza y el aprendizaje mediante la creación de entornos flexibles e inclusivos. Se fundamenta en tres principios esenciales: proporcionar diversas formas de representación, facilitar múltiples opciones de expresión y promover diferentes estrategias de compromiso. Estos pilares permiten atender la diversidad de estilos de aprendizaje, habilidades y necesidades de los estudiantes, eliminando obstáculos que puedan dificultar su acceso y participación en el proceso educativo. La finalidad del DUA es asegurar que todos los estudiantes, sin importar sus características individuales, dispongan de oportunidades equitativas para aprender y desarrollar su potencial.

El DUA surgió a finales de la década de 1990, basado en investigaciones sobre neurociencia cognitiva y educación inclusiva. Inspirado en el concepto de Diseño Universal en arquitectura, que busca garantizar accesibilidad sin necesidad de ajustes posteriores, el equipo del CAST (Center for Applied Special Technology), liderado por David Rose y Anne Meyer, adaptó este principio al ámbito educativo. Aunque inicialmente su aplicación se centró en la educación especial, su flexibilidad ha demostrado ser beneficiosa para todos los estudiantes. Con el tiempo, como afirman Cortes et al. (2021), el DUA ha evolucionado integrando nuevas tecnologías y metodologías innovadoras para fomentar un aprendizaje accesible y equitativo mediante los principios de representación, expresión y compromiso múltiples.

Según Navas et al. (2024), los principios del DUA están diseñados para garantizar flexibilidad e inclusión en la enseñanza, permitiendo la creación de entornos educativos que respondan a la diversidad del estudiantado. Al trabajar en conjunto, estos principios contribuyen a un aprendizaje más equitativo, accesible y eficaz para todos.

- **Diversificación de la Representación:** Este principio enfatiza la importancia de ofrecer diferentes formas de presentar la información y los contenidos educativos. Dado que los estudiantes procesan el conocimiento de manera diversa, el uso de múltiples formatos como textos, imágenes, videos y modelos interactivos facilita el acceso al contenido, permitiendo que cada estudiante lo asimile según sus habilidades y estilos de aprendizaje.
- **Variedad en la Expresión:** Este enfoque reconoce que los estudiantes poseen distintas maneras de demostrar su comprensión. Para ello, se proponen múltiples opciones de expresión, como pruebas escritas, exposiciones orales, proyectos creativos o debates. Brindar alternativas en la forma de demostrar el aprendizaje no solo respeta las fortalezas individuales, sino que también permite evaluar el progreso de manera más equitativa y significativa.
- **Diversificación del Compromiso:** Con el fin de mantener la motivación y el interés del estudiantado, este principio promueve el uso de estrategias variadas que respondan a sus preferencias e intereses. Debido a que la forma en que los estudiantes se involucran en el aprendizaje varía, ofrecer actividades dinámicas, ajustes en los niveles de dificultad y opciones de autorregulación contribuye a un compromiso sostenido. Además, la retroalimentación personalizada favorece una participación activa y significativa en el proceso educativo.

El DUA y su Aplicación en la Enseñanza de Idiomas

La implementación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en la enseñanza de lenguas extranjeras constituye una metodología innovadora que mejora tanto la accesibilidad como la efectividad del proceso de aprendizaje, según Fernández (2018). Este enfoque adapta la enseñanza para abordar la diversidad de estilos de aprendizaje y necesidades individuales de los estudiantes, empleando estrategias que incluyen diversas formas de presentar los contenidos, opciones variadas para demostrar comprensión y alternativas para fomentar la participación activa. En el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras, el DUA permite crear actividades y recursos que no solo benefician a los estudiantes con distintas capacidades, sino que también enriquecen la experiencia de aprendizaje para todos, promoviendo una mayor involucración y éxito en el proceso de adquisición del idioma.

La conexión entre el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y la enseñanza personalizada en el aprendizaje de idiomas se encuentra en su enfoque común de adaptar las metodologías pedagógicas para atender las necesidades individuales de los estudiantes. Según Muñoz et al. (2023), el DUA ofrece un marco general para crear entornos de aprendizaje inclusivos y accesibles mediante diversas formas de representación, expresión y participación. Por otro lado, la enseñanza personalizada se enfoca en ajustar las estrategias y recursos educativos según las características y preferencias particulares de cada estudiante. Al incorporar los principios del DUA en la enseñanza personalizada, se optimiza la efectividad del aprendizaje de idiomas, permitiendo que cada estudiante interactúe con el contenido de la manera que mejor se adapte a sus necesidades, intereses y ritmo, favoreciendo así una experiencia educativa más significativa y eficiente.

Beneficios del DUA en la enseñanza del inglés como lengua extranjera o segunda lengua

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) aporta múltiples ventajas en la enseñanza del inglés como lengua extranjera o segunda lengua. En conjunto, estos beneficios favorecen una enseñanza del inglés más inclusiva, accesible y eficaz, en línea con los principios de equidad y flexibilidad que promueve el DUA.

- **Aumento en la Participación y Motivación:** Según Sánchez et al. (2020), al ofrecer diversas formas de participación y alternativas para demostrar el aprendizaje, el DUA mantiene a los estudiantes interesados y motivados. La flexibilidad en las actividades y evaluaciones les permite involucrarse de manera más significativa y relevante, lo que incrementa su entusiasmo por aprender el idioma.
- **Adaptación a Diversos Estilos de Aprendizaje:** De acuerdo con Córtes et al. (2021), el DUA fomenta la personalización del aprendizaje, reconociendo que los estudiantes aprenden de maneras y a ritmos

diferentes. Esto permite a los docentes crear actividades y estrategias que se ajusten a las necesidades individuales, favoreciendo un aprendizaje más eficaz y adaptado a cada estudiante.

- **Fomento de la Autonomía:** Según Medina (2024), al ofrecer a los estudiantes diversas opciones para mostrar su conocimiento y gestionar su propio aprendizaje, el DUA promueve el desarrollo de habilidades de autonomía y autorregulación. Los estudiantes pueden decidir cómo abordar tareas y evaluaciones, lo que les permite tomar un rol más activo en su proceso educativo.
- **Inclusión de Estudiantes con Diversas Necesidades:** El enfoque inclusivo del DUA, según Tobón & Cuesta (2021), asegura que los estudiantes con discapacidades o necesidades educativas especiales tengan igualdad de oportunidades para aprender y participar en el aula. La adaptación de recursos y estrategias facilita el acceso equitativo al aprendizaje del inglés para todos los estudiantes, independientemente de sus desafíos.

Desafíos y Barreras en la Implementación del DUA en la Enseñanza del Inglés

Según Pérez (2021), los desafíos y barreras más comunes en la implementación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en la enseñanza del inglés deben ser superados a través de estrategias de apoyo y la provisión de recursos adecuados, garantizando así una aplicación exitosa del DUA en este ámbito educativo.

- **Carencia de Formación y Capacitación Docente:** Para aplicar de manera efectiva el DUA, es esencial que los docentes comprendan y dominen sus principios y estrategias. Sin una formación adecuada, los maestros pueden encontrar dificultades al intentar diseñar e implementar enfoques que sigan los principios del DUA. La falta de capacitación específica puede limitar su capacidad para ajustar los materiales y métodos de enseñanza a las necesidades diversas de los estudiantes en el aula.
- **Escasez de Recursos Tecnológicos:** La integración del DUA a menudo depende del uso de herramientas digitales y recursos educativos adaptativos. Sin embargo, en muchos entornos educativos, especialmente aquellos con recursos limitados, puede haber una falta de tecnología adecuada, como plataformas de aprendizaje y herramientas digitales. Esta carencia dificulta la aplicación de métodos flexibles y accesibles y limita la capacidad de los docentes para ofrecer diversas formas de representación, expresión y compromiso.
- **Resistencia al Cambio en las Metodologías Tradicionales:** La adopción del DUA puede encontrar obstáculos en entornos educativos que están

habitados a métodos pedagógicos tradicionales. Los docentes e instituciones pueden ser reticentes a implementar nuevas estrategias debido a la resistencia institucional, la falta de tiempo para planificación y ajustes, o el temor a perder control en el aula. Superar esta resistencia requiere un cambio de mentalidad, así como apoyo institucional y una cultura que promueva la innovación y la inclusión educativa.

Estrategias Didácticas del DUA en la Enseñanza del Inglés

Estrategias pedagógicas fundamentadas en los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) implementadas en la enseñanza del inglés. Estas estrategias permiten establecer un ambiente de aprendizaje inclusivo y eficiente, conforme a los principios del DUA, y ajustado a la diversidad de los estudiantes en el proceso de aprendizaje del inglés.

Variedad de Materiales y Recursos: Se ofrece una amplia gama de recursos educativos para presentar el contenido, como textos, videos, audios y gráficos. Según Rodés et al. (2022), el uso de recursos multimedia interactivos, aplicaciones educativas y plataformas digitales permite a los estudiantes explorar el material en distintos formatos. Esto respalda el principio de representación múltiple, facilitando el acceso a la información para estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje.

Opciones de Expresión y Evaluación: Según Cataña et al. (2024), se brindan diversas alternativas para que los estudiantes demuestren su comprensión del contenido. Por ejemplo, pueden optar por escribir un ensayo, crear una presentación multimedia, realizar una exposición oral o participar en un proyecto colaborativo. Esta flexibilidad en las formas de evaluación está alineada con el principio de expresión múltiple, permitiendo a los estudiantes aprovechar sus fortalezas individuales para mostrar su aprendizaje.

Implementación de Retroalimentación Continua y Formativa: Se ofrece retroalimentación constante y personalizada a lo largo del proceso de aprendizaje. Según Espinoza (2021), se utilizan evaluaciones formativas para ajustar las estrategias pedagógicas y brindar apoyo a los estudiantes en las áreas donde requieran refuerzo. La retroalimentación debe ser detallada, constructiva y centrada en mejorar tanto la comprensión como las habilidades del estudiante.

Tecnologías Digitales y DUA en la Enseñanza del Inglés

La incorporación de herramientas tecnológicas es esencial para aplicar el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en la enseñanza del inglés, ya que posibilita la adaptación de los métodos pedagógicos a las diversas necesidades de los estudiantes. Según Parody et al. (2022), estas herramientas no solo facilitan la implementación de los principios del DUA de forma efectiva, sino

que también convierten el proceso de enseñanza del inglés en una experiencia más accesible, inclusiva y estimulante para todos los estudiantes.

- Plataformas de Aprendizaje Virtual (LMS): Herramientas como Moodle, Google Classroom o Blackboard permiten a los docentes ofrecer materiales en diversos formatos (texto, audio, vídeo) y gestionar el aprendizaje de manera flexible. Estas plataformas garantizan un acceso equitativo al contenido y ofrecen recursos adaptativos que responden a las diferentes necesidades de los estudiantes.
- Recursos Multimedia Interactivos: Videos educativos, podcasts, presentaciones interactivas y aplicaciones como Quizlet o Kahoot proporcionan a los estudiantes acceso al contenido en varios formatos, favoreciendo el principio de representación múltiple. Estas herramientas permiten a los estudiantes aprender inglés a través de actividades dinámicas que se ajustan a sus estilos de aprendizaje.
- Aplicaciones para el Aprendizaje de Idiomas: Plataformas como Duolingo, Babbel o Memrise permiten a los estudiantes practicar inglés de manera personalizada y adaptativa, ajustando las actividades a su nivel de competencia. Estas aplicaciones fomentan el aprendizaje autónomo y proporcionan retroalimentación inmediata, lo que facilita la personalización del proceso de aprendizaje.

Impacto del DUA en el Rendimiento Académico y la Inclusión

El impacto del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en la enseñanza del inglés ha sido considerablemente positivo, ya que promueve un enfoque inclusivo que facilita la atención a la diversidad de estudiantes en el aula. Al aplicar los principios de representación, expresión y compromiso múltiples, el DUA asegura que todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades o estilos de aprendizaje, puedan acceder al contenido y participar de forma activa en el proceso educativo. Según Sánchez et al. (2022), esto resulta particularmente beneficioso en la enseñanza del inglés como lengua extranjera, ya que las barreras lingüísticas y cognitivas pueden influir en el rendimiento académico.

El DUA, además, promueve un entorno de aprendizaje más equitativo, en el cual todos los estudiantes tienen la oportunidad de demostrar su progreso y competencias de diversas maneras. Esto no solo mejora la motivación y el compromiso, sino que también posibilita una evaluación más justa y personalizada, que se adapta a las fortalezas individuales de cada alumno. Para Figueredo et al. (2022), integrar el DUA en la enseñanza del inglés favorece el aprendizaje autónomo y el desarrollo de habilidades lingüísticas más profundas, lo que lleva a mejores resultados académicos y un mayor dominio del idioma.

Estudios de casos

En su investigación, *Análisis teórico y práctico de los fundamentos del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en la instrucción del inglés*, Fernández et al. (2024) se propusieron clasificar el DUA en la enseñanza del inglés con el fin de mejorar las competencias lingüísticas de los estudiantes. Para ello, estructuraron teóricamente sus principios y definieron estrategias de implementación. Los resultados obtenidos indicaron que los estudiantes presentaban una variedad de estilos de aprendizaje, siendo los más comunes los estilos visual, sensorial, secuencial y activo. La investigación concluyó que la aplicación del DUA podría equilibrar estas diferencias, mejorando el proceso de aprendizaje al ajustar las estrategias a las diversas necesidades de los estudiantes.

En su estudio *Diseño Universal para el Aprendizaje de idiomas en personas con diversidad funcional*, Fernández et al. (2018) presentaron el DUA como un enfoque educativo que busca mejorar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes con diversidad funcional o dificultades de aprendizaje, proporcionando recursos flexibles para acceder al currículo general. Aunque inicialmente diseñado para estudiantes con discapacidad cuya lengua materna no era el inglés, el DUA demostró ser útil para aquellos con mayores dificultades en la adquisición de competencias en una lengua extranjera. El artículo exploró diversas estrategias y recursos que eliminaban barreras innecesarias, manteniendo al mismo tiempo un nivel adecuado de desafío.

Por otro lado, Pastor (2019) en su investigación *Diseño Universal para el Aprendizaje: un modelo teórico-práctico para una educación inclusiva de calidad* presentó el DUA como un modelo que integra prácticas educativas, teorías del aprendizaje, tecnología y neurociencia. Este enfoque combinaba un modelo inclusivo con propuestas aplicables a la enseñanza, estructurándose en torno a redes neuronales afectivas, de reconocimiento y estratégicas. El DUA proponía principios fundamentales para la implicación, representación y expresión del aprendizaje. A partir de la diversidad, este enfoque permitía a los docentes flexibilizar el currículo, eliminar barreras y proporcionar oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes.

MATERIALES Y METODOS

Se realizó un análisis exhaustivo de la implementación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en la enseñanza del inglés a través de una revisión detallada de la literatura disponible sobre sus principios y su impacto en el proceso de aprendizaje del idioma. Este enfoque permitió evaluar cómo la flexibilidad proporcionada por el DUA, al ofrecer múltiples formas de representación, expresión y participación, influye en la adquisición de habilidades lingüísticas y el desarrollo de competencias comunicativas clave. Se

identificaron tanto las oportunidades como los desafíos relacionados con la aplicación del DUA en la enseñanza del inglés, destacando las estrategias pedagógicas más efectivas y las competencias docentes necesarias para maximizar los beneficios de este enfoque inclusivo. Asimismo, se examinaron las barreras tecnológicas y estructurales que limitan su implementación efectiva, como la falta de recursos adecuados y la resistencia al cambio en las metodologías tradicionales.

En las primeras etapas de la investigación sobre el DUA en la enseñanza del inglés, se aplicaron criterios rigurosos para la selección de fuentes y estudios relevantes. Este proceso detallado contribuyó a mejorar la validez y fiabilidad de los resultados, asegurando un análisis completo de los beneficios y desafíos de aplicar el DUA en la enseñanza del idioma. Durante la revisión sistemática, se identificaron 110 registros en bases de datos académicas clave relacionados con la aplicación del DUA en contextos lingüísticos. Tras eliminar duplicados y evaluar la calidad de los estudios, se revisaron 80 registros para proporcionar una visión integral de cómo el DUA impacta en la adquisición de habilidades lingüísticas y el desarrollo de competencias comunicativas. Este enfoque exhaustivo permitió identificar oportunidades para mejorar la enseñanza del inglés a través de la flexibilidad en la representación, expresión y participación, así como las barreras y desafíos que enfrentan los docentes al aplicar este enfoque inclusivo.

Para llevar a cabo la revisión bibliográfica sobre la implementación del DUA en la enseñanza del inglés, se establecieron criterios rigurosos para asegurar la calidad y relevancia de los estudios seleccionados. Se priorizaron investigaciones recientes, publicadas en los últimos años, con el fin de garantizar que la información estuviera actualizada y reflejara las prácticas más actuales. Se dio especial atención a los estudios que evaluaban la integración del DUA en la enseñanza del inglés y su impacto en la adquisición de habilidades lingüísticas, el desarrollo de competencias comunicativas y la creación de un entorno inclusivo. Además, se verificó que la metodología utilizada en los estudios fuera clara y replicable, lo que facilitó una comprensión exhaustiva de los procesos investigativos y los hallazgos pertinentes para la aplicación del DUA en la enseñanza del idioma. En total, se evaluaron 18 artículos para determinar su elegibilidad; de estos, 11 fueron incluidos en la síntesis cualitativa y 8 en la síntesis cuantitativa.

Para llevar a cabo la revisión sistemática sobre el DUA en la enseñanza del inglés, se establecieron criterios estrictos para la exclusión de estudios. Se descartaron 62 artículos que no abordaban cómo el DUA influye en la accesibilidad y equidad en la enseñanza del idioma, el desarrollo de habilidades lingüísticas esenciales o las estrategias pedagógicas asociadas con este enfoque inclusivo.

Gráfico 1
Método Prisma

RESULTADOS

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) proporcionó un enfoque global para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, promoviendo la flexibilidad y la inclusión. Los hallazgos principales de su implementación en la enseñanza de idiomas subrayaron su influencia positiva en el aumento de la participación, la motivación y la adaptación a diversos estilos de aprendizaje. Estos resultados no solo evidenciaron los beneficios obtenidos, sino también los retos experimentados durante la aplicación del DUA, ofreciendo una visión clara de

su efectividad y señalando las áreas que necesitaban atención para garantizar una educación realmente inclusiva.

Tabla 1

Principios Fundamentales del DUA

Principio	Descripción	Propósito
Representación Múltiple	Proporcionar varias maneras de presentar la información y los contenidos educativos (textos, gráficos, videos, modelos interactivos).	Facilitar el acceso al contenido de manera efectiva para todos, atendiendo diferentes estilos de procesamiento.
Expresión Múltiple	Permitir a los estudiantes mostrar su comprensión a través de diversas formas (exámenes escritos, presentaciones orales, discusiones).	Validar fortalezas y ofrecer alternativas para evaluar el progreso y la comprensión.
Compromiso Múltiple	Mantener y aumentar la motivación y el interés de los estudiantes mediante diversas estrategias (ajustar desafíos, proporcionar opciones de autocontrol, retroalimentación).	Fomentar una participación activa y sostenida en el proceso de aprendizaje.

Nota. Los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) se enfocaron en la flexibilidad y la inclusión para responder a las diversas necesidades de aprendizaje. Se sustentaron en tres enfoques fundamentales: representación múltiple, que proporcionó diferentes formas de presentar la información; expresión múltiple, que permitió a los estudiantes demostrar su comprensión de diversas maneras; y compromiso múltiple, que procuró mantener la motivación mediante estrategias variadas. Estos principios contribuyeron a crear un entorno educativo más accesible y equitativo.

Tabla 2

Aplicación del DUA en la Enseñanza de Idiomas

Aspecto	Descripción	Beneficio
Mejora en Participación	Ofrecer múltiples formas de participación y opciones para demostrar el aprendizaje.	Mantiene a los estudiantes comprometidos y motivados, aumentando su entusiasmo por aprender el idioma.
Adaptación a Estilos de Aprendizaje	Personalizar el aprendizaje reconociendo	Permite a los docentes ajustar actividades y estrategias a las

Aspecto	Descripción	Beneficio
	diferentes estilos y ritmos.	necesidades individuales de los estudiantes.
Desarrollo de Autonomía	Ofrecer opciones para expresar conocimiento y controlar el propio aprendizaje.	Fomenta habilidades de autonomía y auto-regulación, permitiendo a los estudiantes tomar un papel activo en su educación.
Inclusión de Diversas Necesidades	Adaptar recursos y estrategias para estudiantes con discapacidades o necesidades especiales.	Asegura oportunidades equitativas para todos los estudiantes, independientemente de sus desafíos.

Nota. La implementación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en la enseñanza de idiomas facilitó la adaptación del proceso educativo para satisfacer la diversidad de estilos y necesidades de los estudiantes. A través de estrategias como la representación múltiple del contenido, opciones diversas para evidenciar la comprensión y diferentes técnicas para fomentar el compromiso, el DUA promovió una enseñanza más inclusiva y efectiva. Este enfoque no solo benefició a los estudiantes con diversas capacidades, sino que también enriqueció la experiencia de aprendizaje para todos, promoviendo una participación más activa y exitosa en la adquisición de lenguas.

Tabla 3

Desafíos y Barreras en la Implementación del DUA

Desafío/Barra	Descripción	Impacto
Falta de Formación Docente	La necesidad de formación adecuada para comprender y aplicar los principios del DUA.	Limitación en la capacidad de los docentes para adaptar materiales y métodos efectivos para la diversidad en el aula.
Recursos Tecnológicos Insuficientes	Escasez de tecnologías y recursos educativos adaptativos en contextos con recursos limitados.	Dificulta la implementación de métodos flexibles y accesibles.
Resistencia al Cambio	Resistencia a adoptar nuevas metodologías debido a inercia institucional o falta de tiempo.	Obstaculiza la transición hacia métodos pedagógicos más inclusivos y adaptativos.

Nota. La implementación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) se encontró con varios retos y obstáculos, como la falta de formación y capacitación de los docentes, la carencia de recursos tecnológicos adecuados y la resistencia a modificar las metodologías tradicionales. Estos impedimentos dificultaron la adopción efectiva de estrategias inclusivas y flexibles, restringiendo la capacidad de los educadores para adaptar los métodos y recursos a la diversidad estudiantil. Superar estos desafíos demandó un enfoque centrado en la formación continua, la inversión en tecnología adecuada y un cambio en la mentalidad educativa.

DISCUSIÓN

En el análisis de la implementación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), Segura et al. (2019) subrayaron que este enfoque educativo facilitó la creación de entornos de aprendizaje inclusivos y flexibles. Sus principios de representación múltiple, expresión múltiple y compromiso múltiple permitieron abordar la diversidad de estilos y necesidades de aprendizaje, lo que eliminó barreras para la participación y comprensión de los estudiantes. De esta manera, el DUA desempeñó un papel fundamental en asegurar el acceso equitativo al contenido, lo que a su vez favoreció el desarrollo del potencial académico de los estudiantes y contribuyó de manera significativa a la inclusión educativa.

Por otro lado, Cortés et al. (2021) señalaron que el DUA, basado en los avances en neurociencia cognitiva y educación inclusiva, se transformó al integrar tecnologías emergentes, lo que aumentó su efectividad no solo para estudiantes con discapacidades, sino para todos los estudiantes en general. Este enfoque permitió una mayor personalización del acceso al contenido, lo que fortaleció especialmente la enseñanza de idiomas, como el inglés como lengua extranjera. Navas et al. (2024) destacaron que la flexibilidad e inclusión proporcionadas por el DUA fueron cruciales para abordar las variaciones en los estilos de aprendizaje. En la enseñanza del inglés, los principios de representación, expresión y compromiso múltiples permitieron a los docentes diversificar sus enfoques pedagógicos. Esto dio lugar a que los estudiantes, sin importar sus habilidades, pudieran mostrar su aprendizaje a través de métodos diversos, lo que no solo mejoró la efectividad del proceso educativo, sino que también promovió una evaluación más equitativa.

Por su parte, Fernández (2018) señaló que la aplicación del DUA en la enseñanza de lenguas extranjeras constituyó un enfoque innovador que atendió la diversidad estudiantil. Los resultados de su investigación indicaron que el uso de estrategias de representación y expresión múltiple ayudó a equilibrar las diferencias en los estilos de aprendizaje, lo que favoreció el rendimiento

académico. Esto demostró que el DUA no solo benefició a los estudiantes con discapacidades, sino que también optimizó la enseñanza para todos, incrementando tanto la motivación como la participación estudiantil.

Muñoz et al. (2023) concluyeron que la incorporación del DUA en la enseñanza personalizada optimizó significativamente los resultados del aprendizaje de idiomas. Este enfoque ofreció un marco inclusivo que permitió a los docentes ajustar sus métodos a las necesidades particulares de cada estudiante, lo que resultó en una enseñanza más pertinente y eficaz. No solo facilitó la adquisición de habilidades en inglés, sino que también fomentó el desarrollo de la autonomía estudiantil, aumentando así su motivación y participación en el proceso de aprendizaje.

CONCLUSIÓN

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) ha demostrado ser un enfoque eficaz para promover la inclusión en el entorno educativo. Al ofrecer diversas formas de representación, expresión y participación, el DUA asegura que todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades o estilos de aprendizaje, tengan acceso igualitario al contenido y puedan involucrarse de manera activa en su proceso educativo. Este enfoque ha sido especialmente relevante en la enseñanza del inglés, donde las diferencias individuales pueden influir considerablemente en el rendimiento académico.

La implementación del DUA también ha permitido a los docentes ajustar sus metodologías pedagógicas según las necesidades específicas de los estudiantes. La flexibilidad del DUA facilita la personalización del aprendizaje, permitiendo que cada estudiante avance a su propio ritmo y conforme a sus capacidades. Este enfoque ha favorecido una experiencia educativa más inclusiva, promoviendo tanto el desarrollo de habilidades autónomas como una mayor participación de los estudiantes en el aula.

La incorporación de tecnologías ha fortalecido la implementación de los principios del DUA, facilitando el acceso de los estudiantes a los contenidos de una manera más dinámica y adaptada a sus diversos estilos de aprendizaje. Las plataformas digitales y los recursos multimedia han desempeñado un papel crucial en la creación de entornos educativos más accesibles, beneficiando tanto a los estudiantes con discapacidades como a aquellos sin necesidades especiales. En este sentido, el DUA ha transformado el proceso educativo, haciéndolo más equitativo y accesible para todos los estudiantes.

Es fundamental que las instituciones educativas integren el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) de forma estructurada en sus planes de estudio, programas de formación docente y enfoques pedagógicos, para garantizar una educación inclusiva y justa. La incorporación de tecnologías educativas y la

diversificación de las estrategias pedagógicas, alineadas con los principios del DUA, permitirán abordar la diversidad de estudiantes, fomentar el aprendizaje autónomo y elevar la calidad educativa en general, particularmente en áreas como la enseñanza del inglés y otras disciplinas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cataña, A., Agila, M., Agila, T., Almachi, M., & Bravo, M. (2024). Estrategias de implementación del Diseño Universal de. *Revista Latinoamericana de ciencias sociales y humanidades*, Doi: <https://doi.org/10.56712/latam.v5i4.2577> Disponible en : file:///C:/Users/Athlon%20AMD/Downloads/879_Cata%C3%B1a+Pazmi%C3%B1o.pdf.
- Cortes, M., Ferreira, C., & Arias, A. (2021). Fundamentos del Diseño Universal para el Aprendizaje Desde la Perspectiva Internacional. *Revista Brasileira de Educação Especial*, Doi: <https://doi.org/10.1590/1980-54702021v27e0065> Disponible en : <https://www.scielo.br/j/rbee/a/pdcvqpDLDFMRhPxJsm7FvQN/?lang=es>.
- Córtés, M., Ferreira, C., & Arias, A. (2021). Fundamentos del Diseño Universal para el Aprendizaje Desde la Perspectiva Internacional. *Revista Brasileira de Educação Especial*, Doi: <https://doi.org/10.1590/1980-54702021v27e0065> Disponible en : <https://www.scielo.br/j/rbee/a/pdcvqpDLDFMRhPxJsm7FvQN/?lang=es>.
- Espinoza, E. (2021). Importancia de la retroalimentación formativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. *Revista Universidad y Sociedad*, Disponible en : http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202021000400389.
- Fernández, D., Maza, J., Quinata, L., & Campoverde, C. (2024). Análisis teórico y práctico de los fundamentos del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en la instrucción del inglés. *Reincisol*, Doi: [https://doi.org/10.59282/reincisol.V3\(6\)394-414](https://doi.org/10.59282/reincisol.V3(6)394-414) Disponible en : <https://www.reincisol.com/ojs/index.php/reincisol/article/view/206>.
- Fernández, I. (2018). Diseño Universal para el Aprendizaje de idiomas en personas con diversidad funcional. *Revista Educación Inclusiva*, Disponible en : <https://revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/article/view/319>.
- Figueredo, V., & Lozano, A. (2022). Educación Inclusiva y COVID-19: análisis del marco legislativo español. *Revista electrónica de investigación educativa*, Doi:

<https://doi.org/10.24320/redie.2022.24.e13.4520> Disponible en :
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1607-40412022000100013&script=sci_arttext.

Medina, G. (2024). Revisión de implementaciones prácticas-teóricas del diseño universal del aprendizaje en educación superior y lineamientos de educación inclusiva en Bolivia. *Educación Superior*, Doi: <https://doi.org/10.53287/ecap8467gp89x> Disponible en :
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2518-82832024000100067.

Muñoz, W., García, G., Esteves, Z., & Peñalver, M. (2023). El Diseño Universal de Aprendizaje: Un enfoque para la educación inclusiva. *Episteme Koinonía. Revista Electrónica de Ciencias de la Educación, Humanidades, Artes y Bellas Artes*, Doi: <https://doi.org/10.35381/e.k.v6i12.2550> Disponible en :
https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2665-02822023000200167.

Navas, L., Acuña, E., Cabrera, E., & Paredes, G. (2024). La aplicación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en la educación Ecuatoriana. *Digital Publisher CEIT*, Doi: doi.org/10.33386/593dp.2024.2.2346 Disponible en :
<file:///C:/Users/Athlon%20AMD/Downloads/Dialnet-LaAplicacionDelDisenoUniversalParaElAprendizajeDUA-9398952.pdf>.

Parody, L., Leiva, J., & Santos, J. (2022). El Diseño Universal para el Aprendizaje en la Formación Digital del Profesorado desde una Mirada Pedagógica Inclusiva. *Revista latinoamericana de educación inclusiva*, Doi: <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-73782022000200109> Disponible en :
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-73782022000200109.

Pastor, C. (2019). Diseño Universal para el Aprendizaje un modelo teórico-práctico para una educación inclusiva de calidad. *Participación educativa*, Disponible en :
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7449797>.

Pérez, J. (2021). Condiciones para la docencia inclusiva: análisis desde las barreras y los facilitadores. *Revista iberoamericana de educación superior*, Doi: <https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2021.33.862> Disponible en :
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-28722021000100138.

- Rodés, V., & Motz, R. (2022). Construcciones interdisciplinarias en educación y ciencia abiertas. *Informatio*, Doi: <https://doi.org/10.35643/info.27.1.10> Disponible en : http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2301-13782022000100142.
- Sánchez, S., & Duk, C. (2022). La Importancia del Entorno. *Diseño Universal para el Aprendizaje Contextualizado*. *Revista latinoamericana de educación inclusiva*, Doi : <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-73782022000200021> Disponible en : https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-73782022000200021#:~:text=El%20DUA%20es%20un%20medio,et%20al.%2C%202021)).
- Sánchez, V., & López, M. (2020). Comprendiendo el Diseño Universal desde el Paradigma de Apoyos: DUA como un Sistema de Apoyos para el Aprendizaje. *Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva*, Doi: <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-73782020000100143> Disponible en : <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.scielo.cl/pdf/rlei/v14n1/0718-7378-rlei-14-01-143.pdf>.
- Segura, M., & Quiros, M. (2019). Desde el Diseño Universal para el Aprendizaje: el estudiantado al aprender se evalúa y al evaluarle aprende. *Revista Educación*, Doi: <http://dx.doi.org/10.15517/revedu.v43i1.28449> Disponible en: [https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2215-26442019000100734#:~:text=El%20Dise%C3%B1o%20Universal%20para%20el%20Aprendizaje%20\(DUA\)%20parte%20de%20que,as%C3%AD%20Orea](https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2215-26442019000100734#:~:text=El%20Dise%C3%B1o%20Universal%20para%20el%20Aprendizaje%20(DUA)%20parte%20de%20que,as%C3%AD%20Orea).
- Tobón, I., & Cuesta, L. (2021). *Diseño universal de aprendizaje y currículo*. Sophia, Doi: <https://doi.org/10.18634/sophiaj.16v.2i.957> Disponible en : http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-89322020000200166.

Conflicto de intereses

El autor indica que esta investigación no tiene conflicto de intereses y, por tanto, acepta las normativas de la publicación en esta revista.